

PRODUKTI I PËRGJITHSHËM BRUTO NË KËNDVËSHTRIMIN E EKONOMISË SË GJELBËR

Evis KUMI¹, Matilda TOLA²

Abstract

This article aims to assess the country's current efforts in progressing towards the development of the gross domestic product within the framework of the green economy. In policies for more sustainable and greener progress, faster economic growth is not the only priority of the governments of different countries. Global society must strive to achieve a higher and more sustainable standard of well-being. The GDP measurement method is inadequate to truly show the quality of life, as it counts what we produce and consume, but does not consider social costs, environmental outcomes and unequal distribution of income.

Green GDP (GGDP) is an index of economic growth, where the environmental consequences of that growth are included in a country's GDP. The GGDP monetizes the loss of biodiversity and calculates the cost caused by climate change. Some environmental experts prefer physical indicators such as "waste per inhabitant" or "carbon dioxide emissions per year", which can be aggregated into indices such as the "Sustainable Development Index".

In this article we will analyze some of the methods of measuring GGDP mentioned in the literature and implemented in different countries of the region and the world, with the aim of drawing conclusions and recommendations if these methods can be applied in the case of Albania.

Hyrje

Prezantimi i konceptit të PBBG.

Shpesh ndeshemi me pyetjen nëse mënyra tradicionale e matjes së indikatorëve që vleresojnë aktivitetin ekonomik dhe progresin e një vendi, si produkti brendshëm bruto (PBB), ose të ardhurat kombëtare bruto (AKB), arrijnë të adresojnë çështjet ambientale apo jo. Për shembull, PBB si një tregues i përdorur gjerësisht për rritjen ekonomike dhe bazë për vendimmarrjen dhe zhvillimin e politikave shtetërore mund të mos jetë i përshtatshëm për të matur mirëqenien. Ky tregues merret vetëm me prodhimin ekonomik dhe nuk merr parasysh faktorët e tjerë të rëndësishëm që ndikojnë në qëndrueshmërinë, perspektivat e rritjes së gjelbër dhe sociale. Perkufizimet e PBB janë tani të qarta:

- mund të jetë një tregues ekonomik që shpesh reflekton pozicionet materiale dhe statike, në vend të sinjalizojë të çfarë është gabim në ekonomi;
- për shkak se nuk vlerëson qëndrueshmërinë e rritjes, pra nuk zbulon shpërndarjen e të ardhurave, prodhimin e brendshëm dhe (ose) humbjen e kohës së lirë, vullnetarizmin, koston e degradimit të mjedisit, koston sociale dhe shëndetësore publike që janë në lidhje direkte me aktivitetin ekonomik.
- është në fakt një matje jo e mirë e mirëqenies sociale; për krahasimin ndërkombëtar të standardeve të jetesës së vendeve, sepse ndjek vetëm prodhimin/konsumin tonë

¹ Universiteti Metropolitan Tirana

² Universiteti i Tiranës

dhe gjithmonë përmirësohet për aq kohë sa prodhojmë më shumë ose prodhojmë gjëra më të vlefshme. (Samuelson & Nordhaus, 2014).

Nevoja për të krijuar konceptin e nje PBBG vjen nga kufizimet e indikatorit PBB si një tregues i performancës ekonomike dhe progresit social. PBB vlerëson vetëm prodhimin bruto, pa identifikuar pasurinë apo asetet. PBB nuk merr parasysh shterimin e burimeve, ose rinovimin e tyre. Në fund të fundit, PBB nuk ka kapacitet për të identifikuar nëse niveli i të ardhurave të gjeneruara në një vend është i qëndrueshëm. Richard Stone, një nga krijuesit e indeksit origjinal të PBB-së, sugjeron "tre shtyllat në të cilat duhet të bazohet një analizë e shoqërisë janë studime të fenomeneve ekonomike, socio-demografike dhe mjedisore".

Kapitali natyror është i pasqyruar në mënyre të vakët në PBB. Nuk mjafton që burimet të konsiderohen thjesht si pasuri ekonomike.³ Ekzistojnë përfitime të rëndësishme që vijnë nga pyjet dhe bujqësia, që nuk vlerësohen sic duhet, ose në rast të tjera janë të fshehura, për shkak të vështirësive praktike në lidhje me matjen dhe vlerësimin e këtyre pasurive. Po ashtu, impakti që përqendrimi i burimeve natyrore ose rritja e ndotjes mund të kenë në kapacitetin e ardhshëm prodhues të një kombi, nuk merren parasysh në vlerësimet tradicionale të PBB-së.⁴

Nevoja për një tregues makroekonomik më të përshtatshëm është në përputhje me konceptimin e zhvillimit të qëndrueshëm si një fenomen i dëshirueshëm. PBB është keqinterpretuar si një tregues kryesor i mirëqenies dhe si rezultat, përdoret shumë në analizat ekonomike. PBBG do të ishte, pa dyshim, një tregues ose masë më e saktë e mirëqenies shoqërore. Prandaj, integrimi i statistikave mjedisore në llogaritë kombëtare, dhe për rrjedhojë, gjenerimi i një shifre PBBG, do të përmirësonte aftësitë e vendeve për të menaxhuar ekonominë dhe burimet e tyre.⁵

Rishikimi i literaturës

PBB i gjelbër është një tregues alternativ për rritjen ekonomike që përfshin pasojat mjedisore duke përfshirë shterimin e burimeve natyrore dhe degradimin e mjedisit. Sot, është i njohur si një koncept i përgjithshëm që i referohet të PBB-së së korrigjuar përta i përket kostove sociale dhe mjedisore. Në këtë mënyrë, PBBG është thjesht një mënyrë alternative për matjen nga ana monetare e ndikimit të dëmeve shoqërore dhe mjedisore të shkaktuara nga rritja ekonomike e një vendi. Ka një mënyrë interesante për të shpjeguar qëllimin (konceptual) të këtij treguesi. Nëse e konsiderojmë se duke shtuar veçori shoqërore (kapitalin human) dhe veçoritë mjedisore (kapitalin natyror)

³ "Programi Ndërkombëtar për Dimensionet Njerëzore në Ndryshimin Global të Mjedisit", 2012.

⁴ "Kontabiliteti i Kapitalit Natyror", "Kontabiliteti i Pasurive dhe Vlerësimi i Shërbimeve të Ekosistemit", 2013.

⁵ "Kontabiliteti Mjedisor për Rritjen dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm me Referencë të Veçantë në Sistemin e Kontabilitetit të Integruar Mjedisor dhe Ekonomik (SEEA): Përvoja Indonesiane", "Qendra për Kërkimin dhe Trajnime Statistore, Ekonomike dhe Shoqërore për Shtetet Islame".

në një vlerësim standard të vëllimit të prodhimit, në fakt po e lidhim atë me zbehjen e kapitalit shoqëror ose mjedisor, duke e reduktuar atë me shumën e kapitalit që konsumohet. Gjithashtu mund të gjykohet edhe në anën e kundërt. Kështu që çdo përmirësim në kapitalin shoqëror dhe/ose mjedisor përbën në vetvete një formë autputi dhe për këtë arsye duhet të shtohet në vlerën e PBB. Kjo është një marrëdhënie rastësore afatgjatë për vendet e BE-së qendrore dhe lindore, e studiuar nga Obradović dhe Lojanica (2017).

Pavarsisht që koncepti i PBBG përfshin edhe tregues që më parë nuk janë marrë në konsideratë, përsëri ai mbart disa paqartësi konceptuale dhe metodologjike.

Në radhë të parë, PBBG është nuk është e thjeshtë të matet për shkak të vështirësisë për të vlerësuar sasinë e kostos së varfërimit të burimeve natyrore dhe dëmtimet ekologjike. Saktësia e metodës së matjes së PBBG është e diskutueshme, përse i përket statistikave që përdoren në llogaritjet, pasi ato mund të jepen me përafërsi, e jo rrallë herë permbajnë spekulime. Ky tregues përballet me probleme të pritshme për matjen e dëmtimit mjedisor në terma monetarë; për shkak të problemve të vlerësimit dhe të disponueshmërisë së të dhënave, nuk mund të merren parasysh të gjitha dëmtimet e ekosistemit, pra shterimi i lëndëve të para, kostot për miniera, ujë, ajër, pyll, kafshë të egra, etj, (Stjepanović, Tomić, & Škare, 2017).

Koncepti i PBBG ndeshet me kritika serioze, veçanërisht kur përballet me çështje pragmatike, si për shembull mënyra se si mund të krahasohen disa tregues shoqëror si arsimit dhe shëndeti me një hektar pylli i mbrojtur apo një ton CO₂ i shpërndarë në ambjent.

Në varësi nga mënyra se si i caktohen vlerat dhe peshimet për këto faktorë të ndryshëm, mund të arrihen disa mënyra renditjeje, psh. duke vendosur Kinën në vend të parë, ose Indinë; Francën, ose Brazilin. Në përgjithësi, nuk ka një konsensus për mënyrën se si të llogaritet PBBG.

Përcaktimi sasior i PBBG

Edhe pse llogaritja e PBBG është në një fazë shumë të hershme, duhet të zhvillohet një sistem i saktë i kontabilitetit dhe vlerësimit, duke përdorur burimet e njohurive për të zhvilluar teknika më të standardizuara të vlerësimit për llogaritjen e kostove mjedisore dhe dëmeve nga ndotja. Rregullimi mjedisor është i rëndësishëm për të patur një ngritje ekonomike dhe një cilësi më të lartë mjedisore (Bildirici & Özaksoy, 2018). PBBG llogaritet duke zbritur konsumin neto të kapitalit natyror nga PBB. Kjo përfshin shterimin e burimeve natyrore, degradimin mjedisor dhe aktivitetet për mbrojtjen e mjedisit. Këto llogaritje mund të përdoren gjithashtu për produktin e brendshëm neto (PBN), i cili llogaritet duke zbritur amortizimin e kapitalit nga PBB.

Sipas sistemeve të ndryshme të llogaritjes, PBBG mund të klasifikohet në dy kategori kryesore (Xu, Yu, & Yue, 2010). PBBG i tipit I llogaritet PBB minus kostot e ndotjes mjedisore dhe shterimit të burimeve, por injoron vlerën e shërbimeve natyrore të ekosistemit. Në një kontekst të tillë, gjithmonë e më shumë studiues po fillojnë të llogarisin vlerësimin e shërbimeve të ekosistemit duke shtuar atë në llogaritjen e PBB, të cilën autorët e paraqesin si një PBBG të tipit II. Kjo metodë për llogaritje çon

në zgjerimin e çështjeve metodologjike dhe zgjidhjeve. Gjithashtu, duke marrë në konsideratë standardet SEEA (Sistemi i Llogaritjes Mjedisore-Ekonomike i Sistemit të Kombeve të Bashkuara), mund të dallohen të dhëna mbi hyrjet dhe burimet mjedisore si ato që përputhen me llogaritë e rrjedhjes fizike dhe hibride. Këto llogari tregojnë varësinë e ekonomisë nga hyrjet mjedisore, si dhe ndjeshmërinë e mjedisit ndaj veprimtarive ekonomike.

Problemi fillon kur dëshirojmë të zbatojmë Standartet Kombëtare të Kontabilitetit për të llogaritur shterimin e lëndëve të para, degradimin natyror dhe kostot e ndotjes. Është pikërisht kjo kur përballeni me pengesat e mundshme (Costanza et al., 2009) për të matur progresin real të ekonomisë, si besueshmëria e të dhënave, pengesat metodologjike, pengesat shoqërore dhe institucionale (Rauch & Chi, 2010).

Për këtë qëllim, dy autore Veklych dhe Shlapak, në vitin 2013, vlerësuan tre qasje metodologjike për llogaritjen e produktit të brendshëm të përshtatur me mjedisin:

1. PBBG përfshin konsiderimin e zvogëlimit të kapitalit natyror;
2. Ky tregues merr parasysh degradimin mjedisor si rezultat i akumulimit të ndotësve dhe mbeturinave, pasi kanë një efekt në aktivitetin ekonomik dhe kapitalin natyror;
3. PBBG supozon zbritjen e mëtejshme të kostove të shpenzuara për luftën kundër degradimit mjedisor, sepse shpenzimet mbrojtëse duhet të shfaqen në këto llogari të përshtatura në varësi të ndikimit të tyre në kapitalin natyror.

Nga një pikëpamje e vlerësimit të shpejtë dhe afatshkurtër, llogaritja e një treguesi të plotë dhe të saktë është e pamundur (Jinnan, Hongqiang, & Fang, 2004), megjithatë, në afatmesëm deri në afatgjatë, monitorimi i përparimit ekonomik do të kërkojë një tregues të rritjes totale (që mund të vërehet përmes PBB tradicional) dhe një tregues se si po ndryshon pasuria e plotë e një vendi, që përfshin kapitalin natyror, social dhe njerëzor (mund të vlerësohet përmes PBBG) (Stjepanović, Tomić, & Škare, 2017).

Egziston një keqkuptim, që zhvillimi dhe rritja ekonomike nënkuptojnë një qëndrueshmëri mjedisore. Në fakt, vendet e zhvilluara konsumojnë më shumë burime për person në krahasim me vendet në zhvillim dhe impakti ekologjik/ekonomik ndihet edhe në vende të tjera. Kjo nënkupton se PBBG ka potencialin për të matur politikën e përparimit të qëndrueshëm dhe shërben si mjet për të vlerësuar forcën e zbatimit të programeve për promovimin e rritjes së qëndrueshme.

Situata e PBBG në Shqipëri

Performanca ekonomike në Shqipëri ka qenë e ekspozuar ndaj ngjarjeve të jashtëzakonshme gjatë dekadave të tranzicionit, veçanërisht në periudhën 1990-2000. Si rezultat i rënies të regjimit ekonomik të centralizuar në fillim të viteve 1990, ekonomia pësoi një rënie rreth 30% dhe inflacioni shkoi në 240%. Dhjetë vjet më vonë,

në fillim të viteve 2000, ekonomia riktheu normën e rritjes në nivelin e mbi 6% në vit dhe, nga ana tjetër, inflacioni stabilizua në 3% në vit.⁶

Grafiku 1. Rritja e PBBG kundrejt PBB ne vitet 2007-2017

Burimi: Banka Boterore 2017⁴

Në grafik krahasohet performanca mes rritjes së PBB-së dhe rritjes së PBBG në një periudhë prej dhjetë vjetësh (2007-2017). Grafiku tregon një normë të qëndrueshme të rritjes së PBB-së gjatë viteve, ndërsa në terma të Rritjes së PBBG, shihen lëkundje. Situata e paraqitur në grafik për Rritjen e PBBG gjatë këtyre viteve tregon se në Shqipëri nuk ekziston një strategji specifike për reduktimin e dëmeve mjedisore. Nga llogaritjet, vërehet që gjatë viteve me vlera më të ulëta të rritjes së PBBG, treguesit që ndikojnë negativisht në të janë në vlera të mëdha.

Buxhetimi i gjelbër në vendin tonë.

Dokumenti kryesor kombëtar i planifikimit në Shqipëri është Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrimi 2015-2020 (SKZHI-II), miratuar nga Qeveria e Shqipërisë në maj 2016. Ky dokumenti strategjik pasqyron vizionin, prioritetet, objektivat dhe mjetet sociale dhe ekonomike zhvillimi i vendit deri në vitin 2020⁷. Rreth 37 strategji nënsektoriale të miratuara (dhe në tre raste, nga Kuvendi) plotësojnë SKZHI-II. Dokumenti mbështetet në katër shtylla kryesore sektoriale: i) rritja nëpërmjet stabilitetit makroekonomik dhe fiskal ii) rritja ekonomike nëpërmjet rritjes së konkurrencës dhe inovacionit iii) investimi në kapitalin social dhe kohezionin social iv) rritja nëpërmjet përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe zhvillimit territorial.

⁶ “The importance of calculating green GDP in the economic growth of a country, case study Albania.” Pblikuar: International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES).

Autoret: Flora Merko, Esmeraldo Xhakolli, Henrieta Themelko, Florjon Merko

⁷ Strategjia është ende në fuqi, ndërkohë ka nisur procesi i hartimit të strategjisë së re SKZHI.

“Gjelbërimi” i buxhetit të një vendi është një pjesë e rëndësishme e tranzicionit drejt ekonomisë së gjelbër dhe arritjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ), veprime këto të përfshira në proceset më të fundit të Bashkimit Evropian, si Marrëveshja e Gjelbër apo Agjenda e Gjelbër për vendet e Ballkanit Perëndimor.⁸

Buxhetimi i gjelbër është një formë e buxhetit prioritar, sikundër politika të reja shfaqen për politikëbërësit dhe qeveritë vendosin qasje buxhetore novatore për të ndihmuar arritjen e këtyre objektivave. Buxhetimi i gjelbër mund të zbatohet përmes disa mjeteve, duke përfshirë etiketimin e buxhetit të programeve mjedisore, vlerësimet e ndikimit në mjedis si dhe rishikimet e shpenzimeve mjedisore, me qëllim matjen e fondeve buxhetore për këtë funksion dhe njëkohësisht për të monitoruar treguesit e objektivave mjedisor nëpërmjet rritjes së mjeteve monetare.

Qëllimi kryesor i SKZHI-II është anëtarësimi në BE. Si pjesë e procesit, vendi është duke zbatuar pjesë të legjislacionit të BE-së përfshirë edhe fushën mjedisore. Shqipëria gjithashtu shqyrton strategjitë dhe planet e BE-së për Ballkanin Perëndimor siç është Plani Ekonomik dhe i Investimeve të BE-së për Ballkanin Perëndimor⁹, miratuar në tetor 2020 dhe Marrëveshja e Gjelbër e BE-së për Ballkanin Perëndimor, miratuar në nëntor 2020.

Grafiku 2. Buxhetimi sipas programeve për vitet 2019-2020 në mijë Lekë

Burimi: Buxheti i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit 2019-2022¹⁰

⁸ Green Budgeting Practices in the EU.pdf

⁹ Ky plan investimi do të mobilizojë deri në 9 miliardë euro fonde për rajonin dhe synon të nxisë ekonominë afatgjatë, rimëkëmbjen e rajonit, mbështetjen e një tranzicioni të gjelbër dhe dixhital, nxitjen e integritit rajonal dhe atij Evropian.

¹⁰ Burimi: Ligj nr. 99, dt. 3.12.2018 Per buxhetin e vitit 2019, Ligji nr.88 18.12.2019 Per buxhetin e vitit 2020, Ligji Nr.137/2020 “Per buxhetin e vitit 2021, Ligji Nr.115/2021 “Per buxhetin e vitit 2022”

Nga të dhënat e tabelës dhe grafiku i mësipëm, vërejmë se buxheti total nga viti 2019 në vitin 2022 ka pësuar ndryshime dhe në terma financiare, në total në vitin 2022 është ulur me 14,840 mijë lekë, ose është 1% më i ulët se në vitin 2019.

Konkluzionet

Faktorët që kontribuojnë në rritjen e nevojës për të vlerësuar PBBG, janë studuar nga shumë hulumtues dhe janë pranuar nga shume shtete.

Lidhja ndërmjet tregut dhe natyrës, bazohet në parakushtin se natyra dhe tregu nuk janë variabla reciprokisht të përjashtueshëm. Burimet natyrore ndihmojnë në rritjen e tregut, por një rritje e tepërt e tregut ka potencialin për të shkarkuar burimet natyrore. Si rezultat, është e nevojshme të rregullohet në mënyrë të vazhdueshme ndërveprimi midis këtyre variablave. Për më tepër, meqënëse matja është hapi i parë drejt menaxhimit, lind nevoja për një metrikë që mund të vlerësojë lidhjen midis këtyre treguesve.

Krahasimi midis vendeve dhe periudhën të ndryshme, është një proces jo i lehtë, por i domosdoshëm. Edhe vendet e zhvilluara si Kina dhe India kanë thënë se PBBG mund të përdoret për të krahasuar gjendjen mjedisore të njëjtit vend gjatë kohës, ose mund të përdoret për të krahasuar gjendjen mjedisore të një vendi me atë të një vendi tjetër. Plani është të integrohet informacioni si analizat e shterimit të burimeve në raportimin e PBB-së. Kjo do të lejojë analistët të vlerësojnë në mënyrë më të saktë se si do të ndikohet në të ardhmen rritja reale e këtyre ekonomive.

Sfida më e madhe e vlerësimit të PBBG si dhe hapi më i vështirë është llogaritja realiste. Kjo për arsye se duhet vlerësuar efektivisht një proces që ndodh në mënyrë të pashmangshme, vlerësimi monetar është shumë sfidues. Kur bëhet fjalë për mbajtjen e llogarive kontabël për ekonominë e gjelbër, ka një tendencë të besohet se burimet natyrore mund të përcaktohen me një vlerë monetare. Shtetet, ashtu si edhe kompanitë, kanë pasuri si makina dhe fabrika, por kanë gjithashtu pasuri si male, pyje, lumenj dhe oqeanet. Megjithatë, pasuritë zakonisht lidhen me pronësi private, gje që na lejon ti vlerësojmë ato. Pasuritë natyrore të shteteve nuk mund të transferohen në persona të tjerë në mungesë të pronësisë private, dhe kështu nuk kanë një sistem vlerësues monetar. Oqeanet, malet dhe pyjet, për shembull, nuk kanë pronësi private. Këto janë mallra publike të cilat, të gjithë mund të shijojnë pa pagesë. Si rezultat, vlerësimi i këtyre pasurive dhe përfshirja e tyre në një bilanc kombëtar nuk ka kuptim. Po ashtu, nuk është e mundur të numërohen të gjitha pasuritë dhe t'u caktohet një vlerë monetare. Ky sistem vlerësimi i PBBG nuk është pa mangësi, por me argumentimet e prezantuara në këtë artikull, duket qartë se ai është një domosdoshmëri e kohës. Metodologjia e duhur e vlerësimit të PBBG është në zhvillim, pasi shumë akademikë dhe hulumtues po punojnë për ta bërë më pragmatik dhe të realizueshëm.

Referencat:

Albania revised NDC. <https://unfccc.int/sites/default/files/2022-08/Albania%20Revised%20NDC.pdf>. Retrieved on 19.02.204.

- Buxhetimi i gjelber ne Shqiperi. https://www.wfd.org/sites/default/files/2022-09/ALB_Buxhetimi-i-Gjelber-ne-Shqiperi_Final.pdf. Retrieved on 03.02.2024.
- Bildirici, M., & Özaksoy, F. (2018). An analysis of biomass consumption and economic growth in transition countries, *Economic Research-Ekonomiska Istraživanja*, 31(1), 386-405. <http://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1427610>.
- Georgeson L., Maslin M., Poessinouw M. (2017). The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. *Geo: Geography and Environment*, 2017, 4 (1), e00036.
- Green Budgeting Practices in the EU. https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2021-05/dp140_en.pdf, retrieved 05.02.2024.
- Jinnan, W., Hongqiang, J., & Fang, Y. (2004). Green GDP Accounting in China: Review and Outlook. Paper presented at the Ninth London Group of Environmental Accounting, Copenhagen. http://mdgs.un.org/unsd/envAccounting/londongroup/meeting9/china_country_report_2004.pdf.
- Li, P. Y., Huang, K. F., Xu, K., & Yu, C. M. J. (2018). The effect of local environment on innovation: a comparison of local and foreign firms in China. *European Journal of International Management*, 12(4), 447-471. <https://doi.org/10.1504/EJIM.2018.092845>.
- Merko F., Xhakolli E., Themlko H., Merko F. (2015). The importance of calculating green GDP in the economic growth of a country, case study Albania. *International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES)*.
- Obradović S., Lojanica N. (2018). Does environmental quality reflecton national competitiveness? The evidence from EU-15. *Sage Journal*, <https://doi.org/10.1177/0958305X18813596> .
- Rauch, J. N., & Chi, Y. F. (2010). The Plight of Green GDP in China. *Consilience: The Journal of Sustainable Development*, 3(1), 102- 116. <https://doi.org/10.7916/D8FX794J>.
- Strengthening democracy around the world. Westminster Foundation for Democracy (wfd.org). Retrieved on 24.01.2024.
- Škare, M., & Tomić, D. (2014). Examining the Link between Innovation, Productivity and Growth: a Global View. *Amfi teatru Economic Journal*, 16(36), 606-624.
- Stjepanović, S., Tomić, D., & Škare, M. (2017). A New Approach to Measuring Green GDP: A Cross-country Analysis. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 4(4), 574-590. [http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4\(13\)](http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4(13)). November 8, 2017.
- Xu, L., Yu, B., & Yue, W. (2010). A method of green GDP accounting based on eco-service and a case of study of Wuyishan, China. *Procedia Environmental Sciences*, 2, 1865-1872. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2010.10.198>.
- What is green finance and why is it important? | World Economic Forum (weforum.org), retrieved on 14.02.2024.